
VALORIZAÇÃO PROCLAMADA, ADOECIMENTO PRODUZIDO: A DOCÊNCIA NO PARANÁ

Proclaimed Appreciation, Produced Illness: Teaching in Paraná

Elisete Poncio Aires¹

Katia Andrea Silva da Costa²

RESUMO

A valorização docente constitui um dos princípios estruturantes da educação brasileira, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e reafirmada por outros marcos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação e o Piso Salarial Profissional Nacional. No entanto, a realidade vivida pelos educadores, em especial no estado do Paraná, expõe um paradoxo: enquanto a legislação proclama reconhecimento e proteção, as políticas implementadas sob a lógica neoliberal e da nova gestão pública intensificam o trabalho, reduzem direitos e convertem garantias constitucionais em expectativas condicionadas à disponibilidade fiscal. Esse cenário tem produzido um processo de adoecimento docente que não é circunstancial, mas sim uma expressão direta da precarização e da desvalorização institucionalizada. O presente artigo analisa a relação entre valorização e adoecimento docente no Paraná, considerando quatro dimensões: formação inicial e continuada, remuneração e carreira, condições de trabalho e saúde. A metodologia, fundamentada no materialismo histórico-dialético, combina uma análise crítica de bibliografia e de documentos legais e normativos, articulando-os a pesquisas empíricas e dados de pesquisas sindicais. A investigação evidencia que a crise de saúde docente resulta da contradição estrutural entre a promessa de valorização e a realidade de vulnerabilidade imposta pelo modelo atual de gestão educacional, o que indica a necessidade de políticas públicas estáveis e de caráter estatal.

Palavras-chave: Valorização docente; Adoecimento docente; Políticas educacionais; Nova gestão pública; Educação Básica no Paraná.

ABSTRACT

Teacher appreciation is one of the structuring principles of Brazilian education, guaranteed by the 1988 Federal Constitution and reaffirmed by other legal frameworks such as the Law of Guidelines and Bases of National Education, the National Education Plan, and the National Professional Salary Floor. However, the reality experienced by educators, especially in the state of Paraná, exposes a paradox: while legislation proclaims recognition and protection, the policies implemented under the neoliberal logic and the new public management intensify work, reduce rights, and convert constitutional guarantees into expectations conditioned on fiscal availability. This scenario has produced a process of teacher illness that is not circumstantial, but rather a direct expression of institutionalized precarization and devaluation. This article analyzes the relationship between teacher appreciation and illness in Paraná, considering four dimensions: initial and continuing training, remuneration and career, working conditions, and health. The methodology, grounded in historical-dialectical materialism, combines a critical analysis of bibliography and legal and normative documents, articulating them with empirical research and data from union surveys. The investigation shows that the teacher health crisis results from the structural contradiction between the promise of appreciation and the reality of vulnerability imposed by the current model of educational management, which indicates the need for stable public policies of a state nature.

Keywords: Teacher appreciation; Teacher illness; Educational policies; New public management; Basic Education in Paraná.

¹ elisete.aires@ifpr.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3936043335896167>

² katia.costa@ifpr.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/5344008226381541>

1 INTRODUÇÃO

A educação brasileira sempre foi definida por uma contradição: embora seja exaltada como profissão fundamental para o desenvolvimento social e inscrita nas políticas públicas como prioridade nacional, é vivida diariamente como algo desvalorizado, precário e acometido por várias tensões. No Paraná, esse paradoxo se torna ainda mais evidente, visto que, ao lado da promessa de valorizar os educadores, sustentada por legislações e planos educacionais, observa-se uma intensificação do trabalho, perda de direitos e doenças físicas e mentais em níveis alarmantes entre os profissionais da educação.

A valorização dos educadores é uma diretriz estabelecida pela Constituição Federal de 1988 (CRFB), reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/1996) e reiterada em políticas subsequentes, como o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Piso Salarial Profissional Nacional. Contudo, percebe-se um descompasso significativo entre a promessa legal e as condições efetivas de trabalho. No Paraná, o cenário atual retrata uma docência marcada pela intensificação do trabalho, precarização das carreiras e diminuição da autonomia pedagógica, resultando em um aumento do adoecimento que afeta tanto a saúde individual quanto a permanência coletiva na profissão.

A problemática central deste estudo surge dessa contradição estrutural: de um lado, há o reconhecimento normativo da valorização docente como princípio fundamental do ensino; de outro, a implementação de políticas educacionais com enfoque neoliberal, sustentadas pela lógica da nova gestão pública, transforma direitos em expectativas condicionadas à disponibilidade orçamentária e submete o trabalho docente a métricas de eficiência e produtividade. Esse contexto é amplamente evidenciado por pesquisas acadêmicas (Masson, 2016; Gouveia; Souza, 2014; Facci; Urt; Barros, 2018; Tostes *et al.*, 2018; Vieira; Silva, 2022; Grison, 2025) e por dados recentes do Sindicato dos(as) professores(as) e funcionários(as) de escola do Paraná (APP-Sindicato, 2023; 2025). Tais estudos indicam que o adoecimento dos docentes não é apenas um efeito colateral, mas sim uma manifestação clara de uma política de desvalorização disfarçada sob o pretexto de modernização administrativa.

A justificativa deste texto reside na urgência de problematizar a valorização docente sob uma perspectiva crítica que considere o adoecimento como parte fundamental da análise. Em tempos marcados pelo aprofundamento das reformas educacionais, pelo avanço da plataformização e pela intensificação dos mecanismos de controle sobre o trabalho pedagógico, torna-se imprescindível compreender as relações entre políticas de valorização e saúde docente para revelar os limites das respostas governamentais e subsidiar a formulação de políticas públicas que garantam condições

adequadas para o trabalho e a formação. Assim, este estudo busca enriquecer o debate acadêmico e político ao demonstrar que a crise de saúde enfrentada pelos educadores não é acidental, mas sim estruturada no modelo atual de gestão educacional.

O objetivo principal deste texto é investigar a relação entre as políticas de valorização docente e o processo de adoecimento docente no Paraná, destacando as contradições entre os discursos normativos e as realidades que comprometem tanto a saúde quanto a permanência na carreira. Para isso, pretende-se examinar o arcabouço legal e normativo relacionado à valorização docente; discutir suas dimensões estruturais: formação inicial e continuada, remuneração e carreira além das condições laborais, incluindo o adoecimento como uma quarta dimensão; identificar os principais fatores que contribuem para o desgaste físico e mental dos professores com base em estudos empíricos e dados sindicais; e os limites dos programas emergenciais em face da necessidade urgente por políticas públicas duradouras e contínuas.

A metodologia utilizada fundamenta-se no materialismo histórico-dialético, analisando criticamente a literatura e os documentos legais que abordam a valorização docente no Brasil, em especial no Paraná. Essa abordagem metodológica permite entender a valorização não apenas como um conjunto formal de dispositivos legais, mas também como caracterizada por disputas entre diferentes projetos educativos. A análise documental interage com as produções acadêmicas e com os dados de entidades sindicais para elucidar como os marcos legais se conectam às realidades concretas do trabalho docente, revelando as contradições entre o reconhecimento jurídico da valorização e as precariedades observadas diariamente nas escolas.

Diante desse cenário, torna-se necessário investigar como o arcabouço legal, que deveria garantir reconhecimento material e simbólico à docência, converte-se, na prática, em fonte de vulnerabilidade e incerteza. É nesse hiato entre a norma e a realidade que se forja a crise de valorização e de saúde dos educadores paranaenses. A análise do percurso normativo, desde a Constituição Federal até as recentes alterações na legislação estadual, constitui, portanto, o ponto de partida para compreender as contradições que atravessam a profissão. É a esse exame que se dedica a seção seguinte, na qual serão explorados os limites e as ambiguidades das políticas que, em nome da valorização, têm contribuído para o aprofundamento da crise docente.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO/ REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aspectos legais normativos: garantia de reconhecimento material e simbólico à valorização docente?

Esta seção examina o arcabouço legal e normativo que estrutura a carreira e a remuneração docente no Brasil, com ênfase em sua relação direta com o princípio da valorização profissional. A CRFB/1988 (art. 206, V) consagrou esse princípio, reforçado pela Emenda Constitucional (EC) nº 53/2006, que assegura planos de carreira e ingresso exclusivo por concurso público. Complementarmente, o art. 37, X, estabelece o reajuste anual da remuneração dos servidores, medida essencial para preservar a atratividade da profissão e garantir a reposição das perdas salariais. Esses fundamentos constitucionais foram detalhados pela LDB que, em seu Título VI – *Dos Profissionais da Educação* –, explicita a necessidade de planos de carreira, progressão funcional baseada em titulação e avaliação de desempenho, ingresso por concurso público, piso salarial, licenças remuneradas para aperfeiçoamento e condições adequadas de trabalho (art. 67). Entretanto, o art. 62 introduziu uma contradição significativa ao admitir a formação mínima em nível médio - modalidade normal, para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa disposição legitimou a conservação de uma base profissional fragilizada, contrariando o ideal de valorização docente proclamado no próprio ordenamento jurídico.

Em relação à formação dos profissionais da educação, de forma a garantir a implantação dos direitos previstos na LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), normas obrigatórias para a Educação Básica, orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, as quais são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Atualmente, a Resolução nº 4/2024 preocupa-se com a formação inicial, desconsiderando a não menos importante e necessária formação continuada dos profissionais (Brasil, 2024).

Na esteira da LDB, a Resolução CNE/CEB nº 3/1997 buscou orientar planos de carreira e a remuneração, mas teve resultados limitados. Posteriormente, a Lei nº 11.494/2007 dispôs sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb) destinada ao pagamento dos profissionais do magistério.

No ano seguinte, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) e fixou a proporção de um terço da jornada para atividades extraclasse. A medida, embora significativa, desencadeou forte resistência política e jurídica: vários estados, inclusive o Paraná, ingressaram com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei. Mesmo após sua vigência, o PSPN passou a ser tratado por muitas administrações como teto, e não como patamar mínimo.

Complementarmente, a Resolução CNE/CEB nº 2/2009 reafirmou diretrizes nacionais para planos de carreira, mas sua efetividade permaneceu restrita devido ao descumprimento local.

O PNE (Lei nº 13.005/2014) renovou esse compromisso ao determinar que estados e municípios revisassem ou criassem seus planos de carreira até 2016. As metas 15 e 16 estabeleceram a formação superior e continuada como requisito, enquanto as metas 17 e 18 trataram da equiparação salarial e do fortalecimento das carreiras. No entanto, a maioria das redes não cumpriu os prazos. No Paraná, persistem planos pouco atrativos, com coeficientes reduzidos de progressão e a ausência de valorização para titulações como mestrado e doutorado.

As Portarias nº 369 e nº 387, ambas de 2016, marcam um esforço do Ministério da Educação para sistematizar a valorização docente a partir de duas frentes complementares: a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb) e a constituição da Rede de Assistência Técnica para Planos de Carreira. O Sinaeb, ao propor a integração de instrumentos avaliativos e a incorporação de indicadores relativos às condições de trabalho e à valorização profissional, representou um avanço conceitual, pois reconheceu que a qualidade educacional não pode ser aferida apenas pelo desempenho discente, mas também pela realidade do magistério. Já a Rede de Assistência Técnica buscou enfrentar um problema estrutural: a fragilidade dos entes federativos na elaboração e implementação de planos de carreira, capacitando gestores e padronizando parâmetros mínimos para a remuneração e progressão. Juntas, essas portarias sinalizaram uma tentativa de articulação sistêmica, na qual o diagnóstico (via Sinaeb) deveria subsidiar soluções concretas (via Rede de Assistência).

A esses limites somam-se as orientações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007 como política de governo, e não de Estado. Ao priorizar instrumentos pragmáticos e resultados imediatos, o PDE tratou a formação docente como uma solução técnica para os problemas educacionais, minimizando a necessidade de investimentos estruturais.

No mesmo período, o Plano Estadual de Educação do Paraná reiterou compromissos legais, mas revelou dificuldades de implementação, especialmente no que diz respeito ao financiamento e à valorização profissional. A Lei Complementar (LC) nº 231/2020, uma norma de finanças públicas de amplo espectro, altera diversas leis de carreira do funcionalismo paranaense. Para a carreira docente, os dispositivos cruciais são os artigos 49 (alterações referentes ao pagamento de promoções por titulação), 50 e 51 (que condicionam, respectivamente, as promoções e as progressões à disponibilidade orçamentária e financeira).

A legislação paranaense referente à carreira e à valorização docente revela avanços seguidos por restrições normativas que impactam diretamente a saúde e a permanência dos professores na profissão. O ponto de partida é a LC nº 103/2004, que instituiu o Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná. As promoções estavam vinculadas a critérios objetivos de tempo de serviço, titulação e participação em programas de formação, ao passo que estabeleciam as progressões funcionais por tempo e por aperfeiçoamento. O modelo desenhado em 2004 tinha como horizonte a previsibilidade: o professor que cumprisse os requisitos legais teria garantido o direito ao avanço profissional, um claro incentivo à formação continuada e à garantia de reconhecimento material e simbólico.

Esse pacto inicial, entretanto, foi gradualmente desestruturado. A LC nº 155/2013 reorganizou o plano de carreira e, posteriormente, as LCs nº 241/2021 e nº 273/2024 introduziram mudanças por meio da alteração do art. 11, § 3º, e do art. 14, § 6º da LC nº 103/2004. A partir dessas alterações, tanto promoções quanto progressões passaram a depender de dois requisitos externos ao servidor: a comprovação da “disponibilidade orçamentária e financeira” e a publicação de decreto pelo Chefe do Poder Executivo.

Do ponto de vista jurídico, a alteração introduzida teve grande alcance. Aquilo que antes configurava um direito subjetivo do servidor, isto é, um direito plenamente exigível diante do cumprimento dos requisitos legais (Nascimento; Pinho, 2004), transformou-se em mera expectativa condicionada a fatores discricionários e incertos. A exigência de disponibilidade orçamentária, conceito juridicamente indeterminado, não possui parâmetros objetivos nem prazos definidos, delegando ao gestor público a decisão de autorizar ou não as progressões funcionais. Essa indefinição fragiliza o princípio da segurança jurídica – que se assenta na estabilidade das relações jurídicas para impedir que os atos de poder sejam alterados indefinidamente (Mello, 2021), dilui a responsabilização administrativa e cria um espaço para que a efetivação do direito seja indefinidamente adiada.

Essa arquitetura normativa insere-se no campo do Direito Administrativo e do Direito Financeiro, alinhada à lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal (Brasil, 2020) e aos princípios da eficiência e do equilíbrio orçamentário. Contudo, choca-se diretamente com o Art. 206, V, da CF, que consagra a valorização dos profissionais da educação como princípio estruturante do ensino. A tensão entre esses polos é o núcleo da contradição: o mesmo ordenamento que proclama a valorização docente como princípio fundamental institui mecanismos que a tornam incerta e condicional. Neste ponto, o Estado transmite uma mensagem inequívoca: a docência não é prioridade de investimento; é uma variável de ajuste fiscal. Essa percepção gera efeitos subjetivos profundos. A mudança

normativa provocou uma avalanche de judicialização. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF nº 1174, que suspendeu os processos judiciais sobre o assunto, evidenciando a gravidade da controvérsia jurídica (Brasil, 2025).

A legislação que deveria funcionar como instrumento de proteção converteu-se em fonte de vulnerabilidade. Entre a promessa legal de valorização e a realidade escolar abre-se um hiato, espaço fértil para o adoecimento docente. Esse hiato não é um efeito colateral imprevisto, mas resultado de um arranjo normativo que prioriza a lógica fiscal em detrimento da proteção constitucional da docência. A valorização, inscrita em dispositivos normativos como princípio, torna-se, no cotidiano, promessa adiada, e é nesse descompasso que se forja a crise de saúde e de permanência que afeta os professores da rede estadual.

2.2 Dimensões da valorização docente

A perspectiva marxiana de emancipação humana remete à superação das formas históricas de exploração que subordinam o trabalho às lógicas de acumulação e dominação. Para Marx (1991), a emancipação política, vinculada à conquista de direitos, constitui apenas uma etapa da luta, sendo necessário avançar para a emancipação humana, isto é, para a criação de condições em que os sujeitos possam se autoconstruir de forma consciente em relações sociais não mediadas pela exploração. No campo da docência, esse horizonte implica repensar as formas de organização do trabalho pedagógico, de modo a superar estruturas que reduzem a profissão à função instrumental e mercantilizada, restituindo à atividade educativa seu caráter emancipatório.

Nesse contexto, a valorização docente não pode ser compreendida apenas como a soma de garantias salariais, de carreira e de formação (Masson, 2017), mas como parte de um processo mais amplo que integra a saúde dos trabalhadores da educação. A ausência histórica desse eixo no debate sobre valorização evidencia a persistência de uma concepção restritiva que reduz a docência a parâmetros formais de progressão profissional. Este estudo, ao incluir o adoecimento como quarta dimensão da valorização, busca demonstrar que a saúde docente é elemento estruturante da permanência e da dignidade no trabalho educativo e que a sua negligência revela o quanto as políticas educacionais paranaenses ainda se distanciam de uma concepção efetivamente emancipadora.

A incorporação da saúde como dimensão da valorização docente também permite evidenciar como as reformas inspiradas na nova gestão pública intensificam a exploração do trabalho educativo, submetendo os professores a métricas de produtividade, metas de desempenho e uso compulsório de plataformas digitais. No Paraná, esse modelo de gestão tem operado como mecanismo de disciplinamento, esvaziando a autonomia pedagógica e transformando direitos em variáveis

dependentes da lógica fiscal. A consequência é um quadro de precarização estrutural que não apenas compromete a qualidade do ensino, mas também fragiliza as condições subjetivas e materiais de existência dos docentes, gerando processos de adoecimento físico e mental. Ao tensionar a promessa legal de valorização com os efeitos concretos da racionalidade neoliberal, torna-se evidente que a luta pela emancipação da docência exige reformas normativas e uma crítica radical ao modelo de gestão que subordina a educação ao paradigma do mercado e à lógica da eficiência.

2.2.1 Formação inicial e continuada

Nesse horizonte de contradições apresentadas, torna-se imprescindível analisar o arcabouço legal e normativo que orienta a carreira e a formação docente no Brasil, a fim de compreender como dispositivos que proclamam a valorização acabam, na prática, reproduzindo mecanismos de precarização e restringindo a efetividade do direito à educação. Nesse sentido, o artigo 62 da LDB estabelece que a formação dos profissionais da educação básica “far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena” (Brasil, 1996) e que essa formação inicial deve ocorrer, preferencialmente, de forma presencial, o que reforça a centralidade do contato direto entre estudantes e instituições formadoras. O parágrafo único do mesmo artigo prevê a garantia de formação continuada no próprio local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, reconhecendo a atualização permanente como elemento constitutivo da valorização docente.

Todavia, a Resolução nº 4/2024 (Brasil, 2024), que deveria assegurar a efetividade desses direitos, apresenta sérias limitações. Elaborada em um processo marcado pela celeridade e pela ausência de participação democrática de profissionais e pesquisadores da área, foi implementada com a revogação das Resoluções nº 2/2019 e nº 2/2015. Tal movimento representa não apenas a ruptura com avanços anteriormente conquistados, mas também a evidência da fragilidade das políticas educacionais no país, frequentemente submetidas à descontinuidade institucional e à falta de diálogo com a comunidade acadêmica e profissional.

A Resolução nº2/2015, fruto de ampla discussão no país, satisfazendo aos anseios da área da Educação, com a participação de docentes, pesquisadores e a escuta de professores universitários para a sua redação e elaboração, além do respeito aos princípios da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), formulados desde a década de 1980 e que se constituem em uma Base Nacional Comum (Aires; Nascimento, 2025), “superou o modelo de formação baseado na racionalidade prática, com foco na pedagogia das competências” (Masson; Torriglia, 2023). A preocupação dessa diretriz com a qualidade da formação dos profissionais estava evidente na ementa, que unia a formação inicial em nível superior e a formação continuada.

Todavia, esse avanço foi temporário, tendo em vista sua revogação e a adoção da Resolução CNE/CP nº 2, Diretrizes Curriculares Nacionais para professores da Educação Básica – BNC-Formação Inicial, e da Resolução CNE/CP nº 1, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica – BNC-Formação Continuada. O contexto dessa revogação relaciona-se à eleição de Jair Bolsonaro, em 2019, “comprometido com a extrema direita e com os interesses do grande capital brasileiro, numa aliança estratégica entre neoconservadorismo e ultraliberalismo, tendência já presente na política internacional” (Masson; Torriglia, 2023, p. 29).

Em 2016, durante o processo de implementação da mencionada resolução, ocorreu o golpe político que resultou em impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Com isso, Michel Temer assumiu o governo até o final de 2018, sendo posteriormente sucedido por Jair Bolsonaro (2019-2022). Nesse cenário marcado por práticas antidemocráticas, o CNE propôs, em 2018, a revogação da Resolução nº 2/2015, sugerindo sua substituição por uma nova normativa baseada em uma matriz de competências e habilidades voltada à formação docente. Apesar da oposição manifestada por entidades como a Anfope e por diversos membros da comunidade educacional, a Resolução nº 2/2019 foi aprovada e oficializada.

Além de criticar a celeridade com que o projeto de resolução foi aprovado, Evangelista, Fiera e Tilton (2019) encontraram uma clara vinculação dessa resolução com interesses privados, tendo em vista os vínculos dos conselheiros do CNE, como da Editora Pearson e da Abril Educação, Instituto Tim, Fundação Cesgranrio, Sistema S (Senac, Sesi e Senai), além de organismos internacionais, especificamente da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em 2024, já no Governo Lula, um novo projeto de resolução foi à votação. As entidades representativas se manifestaram contrárias ao projeto constante no Parecer 04/2024 do CNE. A Anfope, por exemplo, manifestou sua discordância, mediante a justificativa de que o Parecer, além de não ser democrático, seria desfavorável à escola pública, apontando, ainda, pontos críticos de seu texto, dentre os quais cinco referem-se à formação docente: extinção das 400 horas de prática como componente curricular; indefinição da base comum nacional; formação conteudista; a modalidade EaD e, a valorização profissional (Aires; Nascimento, 2025).

A Resolução nº 4/2024 repete as falhas da nº 2/2019. Novamente, constata-se a ligação dos conselheiros do CNE a um campo de forças dos interesses privados da educação brasileira. De fato, não houve ruptura. Apesar de aprovadas em governos distintos, ambas as diretrizes são oriundas de um mesmo projeto (Aires; Nascimento, 2025). As novas Diretrizes, portanto, não apresentam

novidades para a formação de professores, uma vez que retomam o modelo da racionalidade prática e a lógica da simetria invertida, na perspectiva de que a formação inicial prepararia o futuro professor para ensinar os conteúdos que serão trabalhados na Educação Básica; neste caso, o que está previsto na BNCC (Brasil, 2017). Além do mais, recuperam a perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades, superadas com a publicação das Diretrizes de 2015 - revogadas pela Resolução 4/2024 (Masson; Torriglia, 2023).

A formação continuada é uma dimensão fundamental para que os professores não apenas se atualizem às novas demandas do sistema educacional, mas também reflitam sobre suas práticas pedagógicas e, assim, melhorem continuamente a qualidade do ensino. Além disso, ela contribui para a motivação dos docentes, ao proporcionar o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos, bem como os capacita a compreender e posicionar-se frente às condições de trabalho e situações que impactam a valorização da profissão. Portanto, a formação continuada os capacita a enfrentar os desafios cotidianos da profissão e a realizar uma autoavaliação de seu trabalho, conscientizando-se do impacto que suas práticas pedagógicas têm no processo de aprendizagem dos alunos.

2.2.2 Remuneração e carreira

O vencimento dos professores pode ser entendido como um elemento de destaque a ser investigado, pois “é um fator decisivo para a permanência no magistério, uma vez que a garantia da existência humana depende, em primeira instância, do acesso aos bens necessários à satisfação das necessidades históricas, o que depende essencialmente de um salário compatível” (Masson, 2026, p. 158).

A remuneração, em geral, na maioria dos municípios permanece defasada e não atende às condições básicas da categoria, mesmo com a instituição, em 2008, de um Piso Salarial Nacional. Contudo, o mínimo tem sido considerado o máximo. Muitos professores ingressam na carreira com nível superior, mas recebem apenas o equivalente ao nível médio (Masson, 2025).

Apesar da importância da aprovação da Lei do Piso, esta foi questionada no STF, por meio da ADIn nº 4167 (Brasil, 2011), mas, após julgamento, a lei foi mantida. Na ação, os governadores alegaram que a lei do piso do magistério viola o princípio da autonomia das unidades da Federação e as normas constitucionais que regulam a política orçamentária. No caso de municípios que não conseguirem garantir o pagamento do piso, estes podem apresentar justificativa à União que complementarará o valor arrecadado pelo ente federado.

A Resolução CNE/CBE nº 3/1997 (Brasil, 1997) foi a primeira normativa a fixar as Diretrizes para os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério de estados, do Distrito Federal e dos

municípios. No entanto, sua aprovação não caracterizou avanços na valorização salarial (Machado, 2010). Em 2009, as novas diretrizes foram instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2 (Brasil, 2009).

Ao defender uma remuneração adequada como uma dimensão de valorização da categoria, Masson (2017) pleiteia que o professor seja valorizado conforme sua titulação/formação, desde o início da carreira. Muitos concursos públicos exigem o nível médio ou superior como mínimo para ingressar na carreira. Entretanto, os que ingressam com titulação superior apenas avançam na carreira após a passagem pelo estágio probatório, o que desestimula a permanência na profissão. Há de se ter clara a diferença entre estabilidade e efetividade. A primeira é a garantia constitucional de permanência no serviço público, outorgada à pessoa nomeada em caráter efetivo, após ter ultrapassado o estágio probatório de três anos. Já a segunda corresponde à situação de quem foi aprovado em concurso público, pressupondo permanência na carreira. Dessa forma, todo profissional efetivo tem direito a receber um vencimento de acordo com a formação, embora não possa sair do primeiro nível do plano de carreira até que esteja no estágio probatório. Além disso, a inexistência de planos de carreira nas instituições privadas, bem como as disparidades salariais entre as redes de ensino de diferentes regiões e do mesmo estado, evidenciam que a valorização depende de vontade política (Masson, 2025).

A legislação brasileira, em tese, institui garantias para assegurar tanto a atratividade quanto a permanência na carreira. Contudo, a realidade concreta dos professores desmente sistematicamente essa promessa: dispositivos constitucionais e normativos são, em grande parte, ignorados ou implementados parcialmente, o que resulta em um hiato entre o direito proclamado e a proteção efetivamente vivida. Gouveia e Souza (2014) destacam que compreender as condições de carreira e de remuneração dos professores brasileiros pressupõe situá-las nos contextos produzidos por disputas em âmbito nacional e local, que configuram — ou inviabilizam — as condições necessárias à efetiva valorização desses profissionais. Tal análise exige, ainda, considerar essas determinações nos cenários concretos de embate político e institucional presentes em cada uma das unidades federativas que integram o complexo sistema educacional brasileiro.

Esse cenário preocupa profundamente. O termo apagão docente já foi incorporado ao dia a dia dos profissionais para se referir à falta de professores, inicialmente nas áreas fundamentais de Matemática, Física e Química e, agora, nas demais áreas. Os jovens já não querem cursar licenciaturas e, dentre os poucos que ingressam, a evasão é muito grande. Há, na verdade, uma dupla evasão, durante a graduação e após a conclusão do curso, tendo em vista que apenas 3,4% dos formados ingressam na profissão (Masson, 2025). Urge, portanto, que sejam repensadas as condições de

trabalho dos professores, terceira dimensão enfocada na próxima seção deste estudo, de modo a levá-los a ingressar e permanecer na profissão.

2.2.3 Condições de trabalho

Pesquisas recentes evidenciam como o ambiente escolar, atravessado pela intensificação das tarefas, pela pressão por resultados e por práticas de assédio ligadas ao cumprimento de metas e prazos, repercute diretamente na saúde dos docentes. À luz de uma análise crítica da valorização docente, Souza (2016) investigou a carreira dos professores da rede estadual paranaense em dois momentos: o segundo mandato do governo Requião (PMDB) e o primeiro mandato do governo Richa (PSDB). O estudo concentrou-se na política de contratação de professores temporários (PSS), revelando o crescimento expressivo desse tipo de vínculo e as condições precárias de trabalho que lhe são inerentes, sobretudo nas regiões periféricas.

Constatou-se, ainda, que grande parte das aulas disponíveis era assumida por profissionais temporários, muitos deles sem alternativa de inserção laboral, o que reforça a lógica da nova gestão pública: substituição de direitos estáveis por vínculos frágeis e flexíveis, esvaziando a valorização docente proclamada nos marcos legais e aprofundando a precarização da carreira. Esse quadro, marcado pela expansão dos contratos temporários e pela corrosão dos direitos trabalhistas, não apenas fragiliza a categoria, também intensifica os fatores que levam ao adoecimento físico e mental dos professores. No Paraná, a precarização das relações de trabalho é um dos elementos centrais para a compreensão da crise da valorização docente e de seus impactos na saúde da categoria.

Hess (2025) apontou que políticas neoliberais intensificaram a precarização e burocratização do trabalho docente ao longo da última década. Este fenômeno é especialmente marcante entre professores PSS, que expressam cansaço e desmotivação diante das práticas meritocráticas. O autor revisou normativas estaduais reguladoras do trabalho docente tanto para efetivos quanto para temporários, entre 2004 e 2023. Os achados revelaram fadiga extrema, em decorrência da alta carga de trabalho e da falta de valorização no plano de carreira.

Constata-se a intensificação da desvalorização da categoria docente com o aumento da utilização obrigatória de plataformas digitais e da pressão por resultados nas avaliações em larga escala, especialmente no Ensino Médio. Presente durante a pandemia de Covid-19, como recurso para a manutenção do contato entre professores e estudantes, quando a preservação da vida exigia distância, o uso das plataformas não apenas se intensificou, como tende a subsumir o trabalho educativo em tempos em que o distanciamento não se faz necessário. No Paraná, é justamente esse paradoxo: a não necessidade e a intensificação da plataformização das redes de ensino levam à

consideração dos condicionantes do contexto histórico compreendido entre 2022 e 2025, período de mandatos de Ratinho Jr., que, desde o primeiro governo (2019-2022), vem implantando políticas educacionais alinhadas à chamada Nova Gestão Pública e ao neoliberalismo. Com a Secretaria de Estado de Educação (SEED-PR) comandada por Renato Feder (empresário do setor de tecnologia e ex-CEO da Multilaser), implementaram-se a plataformização e a digitalização intensiva dos processos pedagógicos e administrativos, com graves impactos no trabalho docente (perda de autonomia, aumento do controle e da vigilância). Em consequência disso, resultados de estudos e pesquisas da APP-Sindicato (2023, 2025) evidenciam um aumento dos índices de adoecimento entre os docentes.

2.2.4 O adoecimento docente no Paraná

O adoecimento docente é um fenômeno nacional, mas os altos índices de problemas de saúde mental entre os educadores paranaenses são alarmantes. Em 2024, além do afastamento de 89.000 professores (13% da categoria e 25,3% dos concursados), sobressaem relatos de consumo de medicamentos. Adicionalmente, observa-se um ambiente marcado pela insegurança, pela desvalorização e por obstáculos institucionais (Aires; Ito, Pereira, 2025).

Facci, Urt e Barros (2018) examinaram a articulação entre a precarização das condições laborais e o processo de adoecimento de professores readaptados e constataram que as demandas contemporâneas impostas a esses trabalhadores — incluindo os docentes — têm gerado um sentimento de estranhamento em relação à própria profissão e a cisão entre o sentido e o significado da prática pedagógica, fator que contribui para o adoecimento. No mesmo ano, Tostes *et al.* analisaram o sofrimento psíquico entre professores da rede pública de ensino. O estudo, realizado com 1.021 participantes, evidenciou elevada prevalência de sofrimento mental na amostra (75% de transtornos mentais comuns, 44% de sintomas depressivos e 70% de manifestações de ansiedade).

Ao analisarem os elementos associados ao adoecimento de docentes nas escolas de Ensino Básico da rede estadual, Vieira e Silva (2022) verificaram que a maioria dos afastamentos funcionais e das licenças médicas decorre de agravos de natureza emocional e física. Ademais, os autores identificaram que o denominado “mal-estar docente” está diretamente relacionado à intensificação e ao acúmulo de atribuições inerentes à função.

Corroborando essa perspectiva, levantamento conduzido pela APP-Sindicato (2023) apontou que a ampliação do uso de plataformas digitais no contexto educacional, sobretudo a partir de 2019, figura entre os principais fatores associados ao adoecimento profissional (39%). Os dados indicam que uma parcela expressiva dos docentes relata sobrecarga laboral (91%), sentimento de

obrigatoriedade na utilização das plataformas disponibilizadas pelo governo estadual (73%) e pressão significativa por resultados e pelo cumprimento de metas institucionais (95%). Além disso, grande parte dos participantes não identifica melhorias substanciais na aprendizagem (86%) nem avanços consistentes na assimilação dos conteúdos pelos estudantes (36%), atribuindo tais limitações, em parte, às dificuldades de acesso às plataformas (67%). Observa-se, ainda, que a maioria defende a adoção dessas ferramentas de forma facultativa (90%). Conforme enfatizado pela presidenta do Sindicato, o cerne da problemática não reside nas plataformas em si, mas na forma como são implementadas e vinculadas a metas de desempenho (APP-Sindicato, 2025).

Barbosa e Alves (2023) sustentam que a incorporação de plataformas digitais no contexto educacional pode desencadear transformações prejudiciais na organização e na gestão do trabalho pedagógico, repercutindo negativamente tanto no acesso ao conhecimento científico quanto na efetivação do direito à educação. Tais mudanças comprometem a possibilidade de uma formação emancipatória dos estudantes, ao mesmo tempo em que favorecem processos mais amplos de privatização do ensino. Ademais, contribui para a padronização das práticas pedagógicas, com conseqüente desvalorização do trabalho docente, esvaziamento das dimensões científicas e pedagógicas nos processos formativos e intensificação do controle sobre as atividades dos professores, gerados pelo uso de tecnologias voltadas ao monitoramento profissional.

Guerreiro (2024) também destaca a carga excessiva imposta aos docentes como um fator relevante para absenteísmo relacionado à saúde (51,9%). Entre os motivos de afastamento estão problemas respiratórios (2,7%), osteomusculares (13,8%) e transtornos mentais (1,8%).

Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), Everton Marcos Grison evidenciou as implicações das atuais condições de trabalho para a saúde mental dos docentes da rede pública. Sua tese de doutorado identificou um quadro expressivo de desgaste psíquico entre os participantes, cuja rotina é descrita como permeada por medo, ansiedade, depressão, tristeza, assédio, mecanismos de gerenciamento por desempenho e intensa pressão por resultados. Adicionalmente, a pesquisa apontou a insuficiência de recursos materiais e a inadequação salarial diante das demandas do trabalho realizado, fatores que geram frustração e sobrecarga. Tal contexto contribui para o enfraquecimento da identidade profissional docente e para a precarização do exercício da função. Na interpretação do pesquisador, esses elementos estão relacionados às determinações do trabalho sob a lógica capitalista, às diretrizes da política educacional estadual e à cultura escolar predominante, incidindo diretamente sobre as condições de atuação dos professores (Grison, 2025).

Na ocasião, a APP-Sindicato informou a elevação dos afastamentos relacionados a transtornos mentais (como depressão, distúrbios emocionais e doença de Alzheimer). Do montante aproximado de 470 mil afastamentos registrados em âmbito nacional, cerca de 45 mil ocorreram no Paraná (10,5 mil atribuídos a transtornos mentais).

Ademais, evidenciou-se o agravamento das perseguições dirigidas aos educadores a partir de 2016, quando se intensificou a circulação de *fake news* destinadas a desqualificar e deslegitimar o trabalho docente. A partir de 2017, observou-se, ainda, a aprovação, em diferentes casas legislativas, de proposições normativas com repercussões sobre os direitos da categoria. Segundo o Observatório Nacional da Violência contra Educadores, o Paraná ocupa a segunda posição em número de iniciativas e projetos empresariais voltados ao enfrentamento da violência contra professores, atrás apenas de São Paulo (APP-Sindicato, 2005).

2.3 Do colapso à reconstrução: políticas públicas permanentes para a valorização docente

A valorização docente no Brasil tem sido historicamente marcada pela descontinuidade e pela prevalência de programas emergenciais, criados como respostas imediatas a crises conjunturais e, por isso, incapazes de se consolidar como políticas de Estado. Essa lógica, orientada por interesses de governos específicos, sempre condicionada à disponibilidade fiscal, aprofunda o paradoxo entre a valorização assegurada no discurso normativo e a precarização vivida no ambiente escolar.

No Paraná, a adoção de medidas pontuais voltadas à formação, ao incentivo financeiro, ao apoio psicossocial dos professores se torna ineficiente diante da crise que afeta a categoria, num verdadeiro colapso do modelo vigente, em que a saúde dos educadores e a atratividade da profissão são corroídas pela ausência de uma política estável e estruturante. Nesse contexto, a reconstrução da valorização docente exige a superação dessa lógica de programas emergenciais, afirmando a necessidade de políticas públicas que integrem a formação, a carreira, as condições de trabalho e a saúde como dimensões indissociáveis de um projeto educativo.

O contexto contemporâneo tem sido descrito como um verdadeiro “apagão docente”, caracterizado pela coexistência entre o déficit de professores na educação básica e o aumento da evasão e do desinteresse pelos cursos de licenciatura. Diante desse quadro, foram implementadas iniciativas voltadas ao estímulo à formação e ao ingresso na carreira docente, entre as quais se destacam o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica (PRP). Este último vem se consolidando como política pública e encontra-se em processo de institucionalização como política de Estado, por meio do Projeto de Lei 3.970/2021, o que visa assegurar sua continuidade para além de gestões governamentais específicas.

Paralelamente, o Mais Professores para o Brasil — que reúne um conjunto de ações, entre as quais se destaca o Pé-de-Meia Licenciatura — tem sido criticado por entidades acadêmicas e sindicais, que o consideram uma resposta de caráter populista e insuficiente diante da complexidade da crise educacional. Entre os principais questionamentos destacam-se critérios de acesso considerados excludentes, como a exigência de pontuação mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), superior à média de ingresso nos cursos de licenciatura (entre 500 e 573 pontos). Tal configuração restringe o alcance do programa a um contingente reduzido de estudantes, comprometendo sua efetividade diante do problema e reiterando a lógica de políticas emergenciais associadas à nova gestão pública.

Há de se pensar em políticas de formação continuada para os docentes, de modo a garantir o assegurado em lei. No entanto, é necessário considerar também a qualidade dos programas de formação. Uma das alternativas para isso seria pensar a formação humana numa perspectiva crítica dos professores da rede pública, sob responsabilidade das universidades, que são as instituições capazes de ofertar a formação *lato sensu*, o *stricto sensu* e projetos de extensão. Tornar as parcerias com instituições de interesse privado uma opção, e não a predominância como ocorre atualmente, em que a formação continuada encontra-se completamente alinhada às necessidades do mercado de trabalho (Masson, 2025).

Quanto ao enfrentamento do adoecimento docente, poderiam ser tomadas providências no sentido de: a) possibilitar maior autonomia ao docente no plano de aula, podendo usar a plataforma como complemento didático-pedagógico; b) reduzir pressões institucionais ligadas a metas e plataformas, devolvendo a autonomia pedagógica; c) assegurar o cumprimento das leis federais de proteção e qualidade de vida no trabalho docente, como é o caso da Lei Federal 14.681/2023, que trata da Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida e Lei 14.819/2024, que aborda a Política Nacional de Atenção Psicossocial; d) estabelecer espaços de denúncia e acolhimento, especialmente em escolas e conselhos de direitos; além de intensificar a fiscalização institucional para coibir o assédio moral e perseguição aos profissionais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O adoecimento docente, especialmente na rede pública estadual, não pode ser compreendido como mero reflexo individual de fragilidades emocionais ou incapacidade de adaptação ao trabalho. Trata-se, antes, de um fenômeno social e político, que precisa ser situado nas transformações estruturais pelas quais passa a escola pública brasileira. A penetração da racionalidade neoliberal e

dos dispositivos da chamada nova gestão pública impôs à educação categorias próprias do mercado, como eficiência, produtividade e meritocracia, convertendo direitos historicamente conquistados em metas condicionadas à disponibilidade orçamentária.

No Paraná, esse processo assume contornos concretos na intensificação das jornadas, na fragmentação da carreira e na ampliação das contratações temporárias (PSS), que submetem os docentes a vínculos frágeis e instáveis. Essa instabilidade compromete não apenas a continuidade pedagógica, mas também a saúde física e mental dos profissionais, que convivem com insegurança contratual, sobrecarga de atividades e vigilância permanente. Nesse ambiente, a figura do professor é progressivamente deslocada do centro da gestão escolar, cedendo lugar à ascensão de uma lógica empresarial de administração. Como observa Laval (2004), a modernização, o culto à eficácia, a racionalização dos processos e a introdução da tecnologia aproximam cada vez mais a escola do modelo capitalista de empresa, no qual emerge a figura do “chefe” como gestor. Esse movimento afasta os docentes do controle administrativo-pedagógico e os submete a um gerenciamento que privilegia o lucro e a utilidade econômica em detrimento da formação humana integral.

Nessa lógica, a escola deixa de ser compreendida como instituição pública voltada à democratização do conhecimento para se configurar como organização funcional, orientada pela produção de resultados quantificáveis (Laval, 2004; Venco, 2016). O desvalor da docência, do título acadêmico e da cultura crítica é reforçado por uma racionalidade utilitarista que redefine o papel da educação: preparar sujeitos dóceis, moldados às necessidades imediatas do mercado. A tarefa da escola passa a ser “fabricar” trabalhadores adaptáveis, convertendo o trabalho pedagógico em instrumento de treinamento produtivo. Essa redução da educação ao interesse privado mina a autonomia escolar e, ao mesmo tempo, intensifica o adoecimento docente, já que o trabalho educativo é destituído de seu sentido emancipador e convertido em atividade subordinada a métricas externas.

É nesse ponto que se revela a dimensão mais profunda da contradição: a valorização docente proclamada no discurso legal e nos planos educacionais choca-se com uma prática marcada pela precarização, pela intensificação do controle e pela supressão da autonomia. Para Laval (2004), a educação pública constitui um campo de forças em disputa permanente, no qual diferentes grupos e interesses se enfrentam em torno do futuro da escola. Esse embate abre duas possibilidades distintas: de um lado, a adaptação cada vez maior da escola à lógica capitalista e liberal, o que fragiliza sua autonomia sem necessariamente destruí-la; de outro, a transformação radical que nega os princípios da educação pública como direito universal, substituindo-os por aprendizagens voltadas ao adestramento técnico e à satisfação das demandas privadas.

Adoecer, nesse contexto, é mais do que um efeito colateral: é a expressão concreta de um projeto de sociedade que, ao submeter a educação à lógica da empresa, corrói as bases materiais e simbólicas da docência. A crise de saúde que acomete os professores paranaenses não é episódica nem fortuita; ela se enraíza na forma como o Estado neoliberal organiza a escola pública, convertendo direitos em expectativas condicionais e reduzindo a docência a uma variável de ajuste fiscal. Reconhecer essa determinação estrutural é condição necessária para que se pense em alternativas que não se restrinjam a paliativos, mas afirmem a valorização docente como princípio indissociável de uma educação pública democrática e voltada à emancipação humana.

REFERÊNCIAS

Aires, E. P.; Nascimento, J. M. Resolução 04/2024 e a categoria práxis: possibilidades para a formação dos profissionais da educação. *In: Henn, I. A. et al. (Org.). Formação inicial e continuada de professores*. Campina Grande: Realize, 2025, v. III, p. 116-130. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.46943/IV.ENLICSUL.2025.06.008>. Acessado em: Jul. 2025.

Aires, E. P.; Ito, A. K.; Pereira, M. de F. R. O adoecimento dos profissionais da educação na rede estadual de ensino do Paraná. *In: XVII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. Anais*. Curitiba: PUCRS, 2025, p. 5467-5476. ISSN - 2176-1396. Disponível em: https://eventum.pucpr.br/static/anais_educere_2025.pdf. Acessado em: Jul. 2025.

APP-Sindicato. **Mais de 8,9 mil professores(as) da rede estadual do Paraná foram afastados(as) para tratamento de saúde mental em 2024**. 6 jun. 2025. Disponível em: <https://surl.li/viwhfw>. Acessado em: Jul. 2025.

APP-Sindicato. **Percepção dos professores(as) sobre a plataformização da educação no Estado do Paraná** - Parte I. Disponível em: https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Pesquisa_Plataformas_Parte_I.pdf. Acessado em: Jul. 2025.

APP-Sindicato. **Percepção dos(as) professores(as) sobre a plataformização da educação no Estado do Paraná** - Parte II - Aprendizado e autonomia. Disponível em: <https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2023/08/PesquisaPlataformizacaoParteII.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Barbosa, R.; Alves, N. A Reforma do Ensino Médio e a Plataformização da Educação: expansão da privatização e padronização dos processos pedagógicos. *Revista e-Curriculum*, São Paulo, v. 21, p. 1-26, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.23925/1809-3876.2023v21e61619>. Acessado em: Jul. 2025.

Brasil. **Constituição Federal (1988)**. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Brasília: **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, 26 jun.

Brasil. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Resolução nº 4/2024, de 29 de maio de 2024**. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category_slug=junho-2024&Itemid=30192. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Portaria MEC nº 77/2025**. Divulga o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para o exercício de 2025. Disponível em: <https://s5.static.brasilecola.uol.com.br/be/2025/01/portaria-reajuste-salarial-professores-2025.pdf>. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Resolução nº 3, de 8 de outubro de 1997**. Fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0397.pdf>. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167/DF**. Brasília: STF, [s.d.]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/20627435>. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **STF suspende processos sobre disponibilidade orçamentária para promoções e progressões de servidores no PR**. 25/03/2025. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/posts-noticias/stf-suspende-processos-sobre-disponibilidade-orcamentaria-para-promocoes-e-progressoes-de-servidores-no-pr/>. Acessado em: Ago. 2025.

Brasil. Portaria nº 369, de 5 de maio de 2016. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SINAEB. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 85, p. 26, 6 de maio de 2016.

Brasil. **Portaria nº 387, de 10 de maio de 2016**. Institui a Rede de Assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração. Brasília, DF, 2016. Disponível em: https://planodecarreira.mec.gov.br/images/pdf/Legislacoes/portaria_387_2016_rede_PCR.pdf. Acessado em: Set. 2025.

Facci, M. G. D.; Urt, S. C.; Barros, A. T. F. Professor readaptado: a precarização do trabalho docente e o adoecimento. **Psicol. Esc. Educ.**, v. 22, n. 2, May-Aug 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1-590/2175-3539201802175546>. Acessado em: Set. 2025.

Evangelista, O.; Fiera, L.; Titton, M. Diretrizes para formação docente é aprovada na calada do dia: mais mercado. **Jornal Universidade à Esquerda**, Debate, v. 14, 2019.

Gouveia, A. B.; Souza, A. R. Remuneração de professores em redes públicas do Estado do Paraná. **FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação**, v. 4, 2014. Disponível em: <https://doaj.org/article/551af83b9055447e88258bc691321f87>. Acessado em: Fev. 2026.

Grison, E. M. **A saúde mental dos/das docentes da educação básica pública paranaense: um estudo a partir da perspectiva da cultura e do trabalho.** 2025. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2025.

Guerreiro, N. P. **Condições de trabalho, cargas de trabalho e absenteísmo em professores da rede pública do Paraná,** 2024. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Universidade Estadual de Londrina, 2024.

Hess, D. S. **Valorização docente e mudanças legislativas na Rede Estadual de Ensino do Paraná: implicações para professores efetivos e temporários.** Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2025.

Laval, C. **A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público.** Londrina: Planta, 2004, 324 p.

Machado, J. P. **Piso salarial profissional nacional do magistério: conflitos e limites de sua implantação na rede pública estadual de Goiás.** 219 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

Marx, K. **A questão judaica.** 2. ed. São Paulo: Moraes, 1991.

Masson, G. A (des)valorização profissional docente: implicações da oferta e demanda de pedagogos no Paraná (2009-2013). **Praxis Educativa**, 2017. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/9503>. Acessado em: Ago. 2025.

Masson, G. A valorização dos professores e a educação básica nos estados. **Retratos da Escola**, [S. l.], v. 10, n. 18, 2016. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/656>. Acessado em: Ago. 2025.

Masson, G.; Torriglia, P. Formação e trabalho docente: tensões e perspectiva na educação brasileira. **Educere et Educare**, v. 18, p. 15-33, 2023. Doi: 10.48075/educare.v18i47.30720. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/30720>. Acessado em: Ago. 2025.

Masson, G. UEG TV. SABERES UEG. **Políticas de Formação e Valorização Docente.** [Entrevista à UEG TV.] SABERES UEG. [S. l.], 2025. (49 min 37 s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BXIYR1F8j1Y>. Acessado em: Ago. 2025.

Mello, C. A. B. de. **Curso de Direito Administrativo.** 35. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2021.

Paraná. **Lei Complementar nº 103, de 15 de março de 2004.** Institui o Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná. Disponível em: <https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=7470>. Acessado em: Set. 2025.

Nascimento, A. M.; Pinho, R. R. **Instituições de Direito Público e Privado.** 24. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

Souza, M. N. **Políticas públicas de educação no Paraná**: as condições de trabalho de professores temporários e o efeito de território na alocação de docentes como variáveis de análise, 2016, 323 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Tostes, M. V. *et al.* Sofrimento mental de professores do ensino público. **Saúde Debate**, v. 42, n. 116, jan./mar. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811607> Acessado em: Set. 2025.

Venco, S. B. Precariedades: desdobramentos da Nova Gestão Pública no trabalho docente. **Revista de Cultura Política**, v. 6, n. 1, p. 72-90, nov. 2016. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/criticasociedade/article/view/36341/19166>. Acessado em: Set. 2025.

Vieira, A. M. D. P.; Silva, E. F. da. Adoecimento docente nas escolas públicas do estado do Paraná. **Revista Espaço Pedagógico**, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 671-688, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5335/rep.v28i2.11198>. Acessado em: Set. 2025.